

LGS PUANINI YORDAYAN

DEĞİŞKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat TUNCER¹

<https://orcid.org/0000-0001-9136-6355>

Meryem BAYRAM²

<https://orcid.org/0009-0005-2105-1127>

Özet

Bu araştırmada LGS puanını yordayan değişkenler araştırılmıştır. Bu amaçla kolay örnekleme yöntemine göre seçilen 368 dokuzuncu sınıf öğrencisinden veriler toplanmıştır. Tarama modeline göre yürütülen araştırmada LGS puanının çeşitli bağımsız değişkenler açısından anlamlı biçimde farklılaşma göstermediği araştırılmış, LGS puanını yordayan değişkenlerin neler olduğu çoklu regresyon analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Çoklu regresyon analizi sonucunda yedi model üretilmiş, LGS puanlarının başlıca yordayıcıları olarak sırasıyla deneme sınavları, çalışma düzeni, kitap okuma süresi, anne eğitim durumu, özel kurs alma, özel kütüphane ve sportif veya sanatsal faaliyetler belirlenmiştir. Bu bulgulara göre LGS sınavına hazırlık sürecinde deneme sınavlarına katılma, kitap okuma ve çalışma alışkanlığı kazanma ve özel kurs alınması önerilmektedir. Öğrencilerin kütüphane ortamlarına yönlendirilmeli, kitle iletişim araçlarını kullanmaları teşvik edilmelidir. Anne eğitim durumunun etkili bir değişken olduğu dikkate alınarak hazırlık sürecinde annelerin sürece müdahil olmaları teşvik edilmelidir. Rehberlik hizmetlerinin LGS başarısını artırmada işlevsiz kalmasının nedenleri araştırılmalıdır. LGS sınav başarısını daha açıklayacak boylamsal araştırmalar yapılarak hazırlık süreci daha kapsamlı gözlemlerle açıklanmalıdır.

- 56 -

Anahtar Kelimeler: LGS sınavı, Demografik faktörler, Sınav başarısı, İstatistik

¹ Prof. Dr., Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, mtuncer@firat.edu.tr

² Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, mrymbayram@hotmail.com

EVALUATION OF VARIABLES PREDICTING LGS SCORES

Abstract

In this study, the variables predicting LGS score were investigated. For this purpose, data were collected from 368 ninth grade students selected according to convenience sampling method. In the study, which was conducted according to the survey model, it was investigated whether the LGS score differed significantly in terms of various independent variables, and the variables predicting the LGS score were tried to be determined by multiple regression analysis. As a result of the multiple regression analysis, seven models were produced, and the main predictors of LGS scores were identified as practice exams, study pattern, reading time, mother's education level, taking private courses, private library, and sportive or artistic activities, respectively. According to these findings, it is recommended to participate in mock exams, to gain the habit of reading books and studying, and to take private courses during the preparation process for the LGS exam. Students should be directed to library environments and encouraged to use mass media. Considering that maternal education is an effective variable, mothers should be encouraged to be involved in the preparation process. The reasons for the dysfunction of guidance services in increasing LGS success should be investigated. Longitudinal studies should be conducted to further explain LGS exam success and the preparation process should be explained with more comprehensive observations.

Key Words: LGS exam, Demographic factors, Exam success, Statistics

GİRİŞ

Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısı yerel ve merkezi olmak üzere iki farklı şekilde ölçülmektedir. Yerel değerlendirme, okullarda öğrencilerin öğretim programlarındaki hedeflere ulaşma düzeyinin öğretmen tarafından belirlenmesi, merkezi değerlendirme ise öğrencilerin bir üst eğitim kurumuna yerleştirilebilmeleri için ulusal düzeyde gerçekleştirilen merkezi sınavlardır (Çepni, Gökdere ve Özsevgenç, 2003). Türkiye’de liselere ve yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirmelerde merkezi sınav puanları dikkate alınmaktadır.

Türkiye’de ortaöğretime geçişte sınav uygulaması ilk kez 1955 yılında maarif kolejlerine öğrenci seçmek amacıyla yapılmış, bu kolejler öğrenci alımı için kendi sınavlarını uygulamışlardır (Akyüz, 2007). Bazı okul türlerinin daha fazla tercih edilmesi sebebiyle ulusal düzeyde merkezi bir sınav uygulama düşüncesi ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ortaöğretime geçişte ilk merkezi sınav 1997 yılında Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 2005 yılında LGS’nin kaldırılmasıyla Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) getirilmiştir. 2008 yılında OKS’nin yerine 6, 7, ve 8’inci sınıflarda uygulanan SBS, 2013 yılında SBS’nin de kaldırılmasıyla Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) uygulanmaya başlamıştır (Eğitim Reformu Girişimi, 2017). 2014 yılında uygulanmaya başlanan TEOG tüm 8. Sınıf öğrencilerinin katılımı zorunlu olduğu için

“sınav stresini” arttırdığı, “öğrenci ve velilerin psikolojik durumlarını” ve “sosyal yaşantılarını olumsuz etkilediği” , “öğrencileri okul dışı kaynaklara yönlendirdiği” , “eğitimde fırsat eşitsizliğine yol açtığı” , “okulları ve okullarda verilen eğitimi olumsuz etkilediği” gibi gerekçelerle kaldırılmıştır. 2018 yılında ilk kez uygulamaya konulan LGS ile birlikte tüm 8.sınıf öğrencilerinin sınava girme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır (MEB, 2018).

Dünyada ortaöğretime geçişte birbirinden farklı uygulamalar kullanılmaktadır (Coşkun, Çelik ve Gür, 2013). Çin, Fransa, Singapur, İtalya, Rusya ve Danimarka’da ortaöğretime geçişte ortaokul bitirme sınavı yapılmaktadır (Wu, 2015). Hollanda’da sadece merkezi bir sınav uygulanırken (Aykaç ve Atar, 2014), Macaristan’da bazı okullar kendi giriş sınavlarını yaparken bazı okullar ise merkezi sınav başarısı ile ilköğretim okul puanlarına göre yerleştirme yapmaktadır (Eurypedia, 2013). Güney Kore’de öğrenciler merkezi bir sınava girmekte iken, bazı seçkin liseler kendi giriş sınavlarını ve öğrencinin ortaokul puanlarını dikkate almaktadır (Ministry of Education Science and Tecnology Republic of Korea, 2008). Japonya’da her kademe sonrası zorunlu geçiş sınavları uygulanmaktadır. Bu sınavlardan elde edilen puanların ortalaması, öğretmen görüşleri ve okul başarı puanları birlikte değerlendirilerek liselere yerleştirme yapılmaktadır (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Tecnology, Japan, 2012). Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı eyaletler merkezi bir sınav uygularken, bazı eyaletler de adrese dayalı liselere yerleştirme yapmaktadır (Ergün, 2014). İngiltere’de ise ortaöğretime geçişte merkezi bir sınav uygulanmamaktadır. Genel okul denilen okullara öğrenciler, yerel yönetimler tarafından ailelerine sunulan tercih rehberi ile herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın yerleştirilmektedir (Eurypedia, 2013; Department for Education, England, 2016). İngiltere’nin en seçkin ve başarılı okulları ise gramer okullarıdır. Bu okullar öğrenci seçimini yeteneklerine göre ve kendi giriş sınavları ile gerçekleştirirler (Cribb, Sibieta ve Vignoles, 2013, Ware, 2017; UNESCO, 2011).

Coşkun, Çelik ve Gür (2013) Türkiye’de ortaöğretimin en önemli sorununun okulların nitelik bakımından ayrıştırılması olduğunu ifade etmiştir. Can (2015) ise çoktan seçmeli sorulardan oluşan merkezi sınavların okullarda verilen eğitimin kalitesini engellediğini ve bu yüzden bir üst eğitim kademesine geçişte merkezi sınavların değil, bilgiye erişme ve günlük hayatta kullanma ilkelerinin esas alınması gerektiğini belirtmiştir. Bazı

arařtırmalarda (Alacacı ve Erbař, 2010; Yılmaz ve Altınkurt, 2011) merkezi sınavlara yönelik öğrenme imkânları az olan öğrencilerle, fazla olan öğrencilerin birlikte değerlendirilmesinin var olan eşitsizliği arttıracakı ifade edilmiştir. Kuzu, Kuzu ve Gelbal (2019) ortaöğretime geçişte yapılan yerel yerleřtirmeler sonucunda öğrencilerin adrese dayalı en yakın okula yerleřtirilmelerinin öğrenciler arasında sınıfsal bir ayrıma neden olabileceğini, Atılgan (2018) ise bir üst eğitim kurumuna geçişte merkezi bir sınav uygulamasının öğrenciler, veliler ve öğretmenler üzerinde kaygı ve strese sebep olduğunu ifade etmişlerdir. Merkezi sınav uygulamasına yönelik bu olumsuz belirlemelere karşın Dinç, Dere ve Koluman (2014) Türkiye’de öğrenci sayısının artmasıyla birlikte mevcut nitelikli okulların sınırlı sayıda olmasının merkezi bir sınav uygulamasını gerekli hale getirdiği görüşündedir.

Yükseköğretime giriş sınavı sonuçları incelendiğinde Fen liseleri ve Sosyal Bilimler liseleri gibi nitelikli okulların diğerk okul türlerinden daha yüksek sonuçlar elde ettiđi, bu okulların Türkiye ortalamasının üzerinde performans sergiledikleri, meslek liselerinin ise bu sınavlarda tüm alanlarda diğerk okul türlerinden daha düşük başarı elde ettiđi görülmüştür (Berberođlu ve Kalender, 2005; MEB, 2019). Akademik başarı ve okul türü arasındaki bu anlamlı fark belli okul türlerine olan talebin artmasına neden olmaktadır. Bu durum ortaöğretime geçiş sınavını öğrenciler, veliler ve eğitim kurumları için çok önemli bir noktaya taşımıştır.

Bütün bu bulgu ve görüşlerin LGS sınavına yönelik başarıyı etkileyen deđişkenlerin neler olduđu konusunda kanıta dayalı sonuçlar gerektirdiđi ortadadır. Bu amaçla LGS başarısını yordayan deđişkenlerin neler olduđunu ortaya koymak amacıyla alan yazın taramasının yanı sıra LGS sınavına hazırlanan öğrencilerin tercih ve davranışlarına yönelik iki öğretmen, iki öğrenci, iki öğrenci velisi ile yapılan mülakatlar dikkate alınarak çeşitli bağımsız deđişkenler belirlenmiştir. LGS sınavına hazırlanan öğrencilerin özel dersler aldıđı, özel kurslara katıldıđı, özel kütüphaneler sayesinde bireysel veya grupta çalışma imkânı buldukları ifade edilmiştir. Bunun yanında yeni nesil sorular dikkate alınarak kitap okunduđu, teknolojiden yararlandıđı, hazırlık sürecinde akıllı telefon kısıtlamasına maruz kalındıđı, eğitim kurumlarında rehberlik ve özel koçlar yoluyla yönlendirildikleri belirlenmiştir. Bu deđişkenlere LGS sınavına hazırlanan öğrencilerin ailelerinin de etkili olabileceđi düşünülerek deđişken havuzuna ailevi bağımsız

değişkenler de eklenerek nihai değişken sayısına ulaşılmıştır. LGS sınav puanları ise öğrenci beyanına göre edinilmiştir. Buna göre bu araştırmanın genel amacı LGS merkezi sınav puanını etkileyen faktörleri belirlemektir. Çalışmanın üç alt amacı bulunmaktadır. Alt amaçlar şu şekilde sıralanmıştır;

- LGS sınav puanı ortalamaları demografik (bağımsız) değişkenlere göre farklılık göstermekte midir?
- LGS sınav puanları ile demografik (bağımsız) değişkenler arasında ilişki var mıdır?
- LGS merkezi sınav puanlarını demografik (bağımsız) değişkenler yordamak tamıdır?

1. YÖNTEM

Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre yürütülmüştür. Tarama modeli ile araştırılmak istenilen konuya yönelik katılımcıların görüşleri, becerileri, ilgileri veya tutumları belirlenebilmektedir. Ayrıca araştırılmak istenen olayın nerede, ne düzeyde, ne zaman, nasıl gerçekleştiğine cevap aranmaktadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2018; Özdemir, 2018). Tarama modeli ile elde edilen veriler istatistiksel tekniklerle analiz edilir (Köse, 2010).

- 60 -

1.1. Evren ve Örneklem

Çalışmanın evrenini Elazığ ilinde öğrenim gören ve geçen yıl LGS sınavına katılmış 9. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem ise bu evrenden kolay örnekleme yöntemine göre seçilmiş birbirinden farklı okul türlerinde öğrenim gören 368 öğrenciden oluşturulmuştur. Örneklem evrende bulunan farklı okul türlerini temsil etmesi amacıyla veri toplama aracı birer özel, Anadolu imam Hatip, Fen ve Anadolu lisesine uygulanmıştır. Araştırmaya katılarak bilgi formuna cevap veren örneklem grubunun sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sosyo-demografik Özelliklerinin Dağılımı

Değişken	Kategori	Sayı (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	195	%53,0
	Erkek	173	%47,0
	Toplam	368	100
Yaşadığı Yer	Köy	17	%4,6
	İlçe	38	%10,3
	İl	313	%85,1
	Toplam	368	100
Özel Oda	Var	324	%88,0
	Yok	44	%12,0
	Toplam	368	100
Anne Eğitim Durumu	Okuryazar değil	11	%3,0
	İlköğretim	93	%25,3
	Ortaöğretim	122	%33,2
	Lisans	99	%26,9
	Lisansüstü	43	%11,7
	Toplam	368	100
Baba Eğitim Durumu	Okuryazar değil	2	%0,5
	İlköğretim	45	%12,2
	Ortaöğretim	101	%27,4
	Lisans	151	%41,0
	Lisansüstü	69	%18,8
	Toplam	368	100
Anne-Baba Medeni Durum	Birlikte	354	%96,2
	Ayrı	14	%3,8
	Toplam	368	100
Sınıf Mevcudu	15-20	94	%25,5
	21-30	114	%31,0
	31-35	66	%17,9
	36 ve fazlası	94	%25,5
	Toplam	368	100

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin cinsiyet bakımından dağılımları birbirine yakın (195 kadın, 173 erkek), çoğunluğu il merkezinde (313 kişi, %85.1) yaşamakta ve kendilerine ait özel odaları (324 kişi, %88) bulunmaktadır. Öğrencilerin anne eğitim

durumları çoğunlukla ortaöğretim (122 kişi, %33.2), baba eğitim durumları ise lisans (151 kişi, %41) düzeyindedir. Ebeveyn medeni durumu ise büyük çoğunlukla (354 kişi, %96.2) “birlikte yaşayan” seçeneğinde yoğunlaşmaktadır. Son olarak LGS sınavına katılan öğrencilerin çoğunluğu (114 kişi, %31) 21-30 kişilik sınıflarda öğrenim görmüştür. Anne ve baba eğitim durumu değişkeninde 43 anne ve 69 babanın lisansüstü eğitim yaptığı gözlenmiştir. Bunun yanında okuryazar olmayan anne ve baba sayısının ise oldukça düşük olduğu (13 kişi) belirlenmiştir. İl merkezi dışında yaşadıklarını ifade eden öğrenci sayısı ise 55 kişidir.

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin LGS sınavına hazırlık sürecinde etkili olabileceği düşünülen çalışma alışkanlıkları ilişkin bazı bilgiler çeşitli durumlara yönelik tercihlerini de belirtmeleri istenmiştir. Bu bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Öğrencilerin Çalışma Alışkanlıkları ve Bazı Tercihlerine İlişkin Bilgiler

Destekleme ve Yetiştirme Kursu Alma Durumu	Evet	76	%20,7
	Hayır	292	%79,3
	Toplam	368	100
Özel Kurs Alma Durumu	Evet	242	%65,8
	Hayır	126	%34,2
	Toplam	368	100
Özel Ders Alma Durumu	Evet	169	%45,9
	Hayır	199	%54,1
	Toplam	368	100
Rehberlik Desteği Alma Durumu	Hiç	179	%48,6
	Haftada bir	155	%42,1
	Ayda bir	34	%9,2
	Toplam	368	100
Koçluk Desteği Alma durumu	Hiç	257	%69,8
	Haftada bir	90	%24,5
	Ayda bir	21	%5,7
	Toplam	368	100
Günlük Çalışma Süresi	Hiç	22	%6,0
	1-3 saat	144	%39,1
	4-5 saat	140	%38,0
	6 saat fazlası	62	%16,8
	Toplam	368	100

Özel Kütüphaneden Yararlanma Durumu	Evet	96	%26,1
	Hayır	272	%73,9
	Toplam	368	100
Akıllı Telefonu Kısıtlanma durumu	Evet	191	%51,9
	Hayır	177	%48,1
	Toplam	368	100
Ders amaçlı Teknoloji Kullanımı Durumu	Hiç	34	%9,2
	Ara-Sıra	229	%62,2
	Sıklıkla	78	%21,2
	Sürekli	27	%7,3
	Toplam	368	100
Deneme Sınavına Katılma Durumu	Hiç	3	%0,8
	Bazen	36	%9,8
	Sık	105	%28,5
	Çok Sık	224	%60,9
	Toplam	368	100
Sportif veya Sanatsal Faaliyetlere Katılma Durumu	Hiç	130	%35,3
	Bazen	173	%47,0
	Sık	46	%12,5
	Çok Sık	19	%5,2
	Toplam	368	100
Kitle İletişim Araçlarına Vakit Ayırma Durumu	Hiç	17	%4,6
	1 saatten az	64	%17,4
	1-2 saat	167	%45,4
	2 saatten fazla	120	%32,6
	Toplam	368	100
Kitap Okuma Alışkanlığı	Hiç	90	%24,5
	1 saatten az	152	%41,3
	1-2 saat	103	%28,0
	2 saatten fazla	23	%6,3
	Toplam	368	100

Tablo 2'deki bilgilerden LGS sınavına hazırlanan öğrencilerin büyük çoğunluğunun (292 kişi, %79.3) destekleme ve yetiştirme kursu almadığı, buna karşın yaklaşık %66'sının (242 kişi) özel kurs aldığı, 169 kişinin ise (%45.9) özel ders aldığı anlaşılmaktadır. Öğrencilerin 179'u (%48.6) hiç rehberlik birimi, 257'si (%69.8) koçluk desteği almamıştır. Öğrencilerin günlük çalışma süreleri sırasıyla 1-3 saat (%39.1, 144 kişi) ve

4-5 saat (%38, 140 kişi) seçeneklerinde yoğunlaşmıştır. Öğrencilerin sadece 96'sı özel kütüphanelerden yararlanmış, 191 öğrenci akıllı telefon kısıtlamasına maruz kalmış, 229 öğrenci ise ara sıra teknolojiyi ders amaçlı kullandığını ifade etmiştir. Öğrencilerin sırasıyla çok sık (224 kişi) ve sık (105 kişi) deneme sınavlarına katıldıkları ve sportif veya sanatsal faaliyetlere çok az katıldıkları belirlenmiştir.

1.2. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi

Araştırmada öğrencilerin LGS sınav başarısı ve çeşitli bağımsız değişkenlere ilişkin bilgilerini edinmek amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulmuş bilgi formu kullanılmıştır. Bilgi formu için uzman görüşleri alınmış ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Bu araştırma için öncelikle Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıştır. Araştırma izni alındıktan sonra belirlenen örnekleme veri toplama aracının uygulanması suretiyle verileri toplanmıştır. Toplanan veriler analiz edilmiş, verilerin homojen biçimde dağılıp dağılmadığı Levene testi ile test edilmiş, normal dağıldığı durumlarda parametrik, normal dağılmadığı durumlarda ise parametrik olmayan testlere başvurulmuştur. İkili grupların karşılaştırılmasında dağılımın homojen olduğu durumlarda Bağımsız Gruplar T-Testi, homojen olmayan durumlarda ise varyansların homojen olmadığı t testine göre analiz yapılmıştır. Benzer şekilde ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında dağılımın homojen olduğu durumlarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA), homojen olmadığı durumlarda ise Kruskal Wallis H testine başvurulmuştur. Bağımlı değişkenin bağımsız değişkenleri ne oranda yordadığını belirlemek için regresyon analizi yapılmıştır. Bağımlı değişkenin bağımsız değişkenler açısından anlamlı biçimde farklılaştığı durumlarda gözlenen bu anlamlı farkın daha iyi yorumlanabilmesi için etki büyüklükleri hesaplanmıştır. Etki büyüklüklerinin yorumlanmasında Cohen'in (1998) (≥ 0.5 :güçlü, ≥ 0.3 :orta düzey ve ≥ 0.1 zayıf) etki büyüklüğü aralıkları dikkate alınmıştır (Akt. Gliner, Morgan ve Leech, 2015:308).

- 64 -

2. BULGULAR

Araştırma kapsamında ilk olarak bağımlı değişkeni olan LGS puanları cinsiyet, özel oda, medeni durum, destekleme ve yetiştirme kursu, özel kurs, özel ders, kütüphane ve akıllı telefon kısıtlaması bağımsız değişkenleri açısından karşılaştırılmış ve sonuçlar Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3. LGS Puan Ortalamalarının Cinsiyet, Özel Oda, Medeni Durum, Destekleme Ve Yetiştirme Kursu (DYK), Özel Kurs, Özel Ders, Kütüphane Ve Akıllı Telefon Kısıtlaması Bağımsız Değişkenlerine Göre Karşılaştırılması

Değişken	N	\bar{X}	ss	F	p	t	sd	p	Eta Kare
Cinsiyet	Kadın (n=195)	404.88	83.63	.762	.383	-.852	366	.395	-
	Erkek (n=173)	412.24	81.60						
Özel Oda	Var(n=324)	414.18	78.67	12.986	.000*	3.158	50.754	.003*	.037
	Yok(n=44)	365.38	98.31						
Medeni Durum	Birlikte(n=354)	408.52	82.99	.370	.544	.204	366	.839	-
	Ayrı(n=14)	403.92	76.07						
Destekleme ve Yetiştirme Kursu	Evet(n=76)	401,22	86,91	2.302	.130	-8.43	366	.400	-
	Hayır(n=292)	410,20	81,56						
Özel Kurs	Evet(n=242)	424,92	69,38	57.91	.000*	5.018	194.720	.000*	.077
	Hayır(n=126)	376,50	96,03						
Özel Ders	Evet(n=169)	416,08	70,71	25.61	.000*	1.692	363.070	.091	-
	Hayır(n=199)	401,77	91,24						
Özel Kütüphane	Evet(n=96)	411,09	80,97	1.69	.194	.378	366	.706	-
	Hayır(n=272)	407,37	83,36						
Akıllı Telefon Kısıtlaması	Evet(n=191)	414,03	73,37	21,647	.000*	1.361	337.427	.175	-
	Hayır(n=177)	402,21	91,43						

*p<.05

Tablo 3'e göre cinsiyet, medeni durum, DYK, kütüphane, değişkenleri açısından LGS puanları homojen bir biçimde; akıllı telefon kısıtlaması, kurs, özel ders, özel oda olma durumlarına göre ise homojen olmayan biçimde dağılmamaktadır. Bu nedenle cinsiyet, medeni durum, DYK, kütüphane değişkenleri için Bağımsız Gruplar T testi; akıllı telefon kısıtlaması, özel kurs, özel ders ve özel oda olma değişkenleri ise Varyansların Homojen Olmadığı t testine göre analiz edilmiştir. Tablo 2'deki analiz sonuçlarına göre özel oda ($t(50.754)=3.158$; $p=.003<.05$) ve özel kurs ($t(194,720)=5.018$; $p=.000<.05$) değişkenleri açısından LGS puanları anlamlı biçimde farklılaşmakta; cinsiyet ($t(366)= -.852$; $p=.395>.05$), medeni durum ($t(366)=.204$; $p=.839>.05$), DYK ($t(366)= -8.43$; $p=.400>.05$), kütüphane ($t(366)= .378$; $p=.706>.05$), özel ders ($t(363,070)=1.692$; $p=.091>.05$) ve akıllı telefon kısıtlaması ($t(337,427)=1.361$; $p=.175>.05$) değişkenlerine göre ise anlamlı biçimde farklılaşmamaktadır. Etki büyüklüğü değerine göre özel odası olma ve özel kursa gitme değişkenlerinin etkisi zayıf düzeydedir.

Araştırmada ikinci olarak LGS puanları yerleşim yeri, anne ve baba eğitim durumu, çalışma düzeni, koçluk desteği, ders başarısını arttırmak için teknoloji kullanımı, deneme sınavı sayısı, sanatsal veya sportif faaliyetlere katılım, kitle iletişim araçlarına vakit ayırma ve kitap okuma süresi açısından da karşılaştırılmak istenmiş, gruplara düşen kişi sayısı bakımından bir değerlendirme yapıldığında bazı gruplarda 30'un altında kişi olduğu gözlemlendiğinden parametrik testler yerine parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis H testine başvurulmuştur. Bu teste yönelik bulgular Tablo 4'de özetlenmiştir.

Tablo 4'teki sonuçlara göre LGS puanları yerleşim yeri, koçluk desteği, sportif veya sanatsal faaliyetlere katılım bağımsız değişkenlerine göre anlamlı biçimde farklılaşmamakta ($p>.05$), buna karşın anne ve baba eğitim durumu, çalışma düzeni, ders başarısını arttırmak için teknoloji kullanımı, deneme sınavı sayısı, kitle iletişim araçlarına vakit ayırma ve kitap okuma süresi değişkenlerine göre anlamlı biçimde farklılaşmaktadır ($p<.05$). Tespit edilen bu anlamlı farklarda anne eğitim durumu değişkeninde okuryazar olmayanların, ilköğretim ve ortaöğretim mezunu olanlarda lisans ve lisansüstü eğitim alanlar arasında eğitim düzeyi daha yüksek olanların ortalamaları anlamlı biçimde yüksektir. Etki büyüklüğü değerine göre anne eğitim durumu değişkeninin etkisi zayıf düzeydedir. Baba eğitim durumu açısından belirlenen anlamlı fark ise ilköğretim ve ortaöğretim mezunu olanlar ile lisans ve lisansüstü mezunları arasında lisans mezunu olanlar lehine, lisans mezunu olanlar ile ilköğretim ve ortaöğretim mezunları arasında lisans mezunları lehine ve lisansüstü mezunları ile ilköğretim ve ortaöğretim mezunları arasında lisansüstü mezunları lehinedir. Etki büyüklüğü değerine göre baba eğitim durumu değişkeninin etkisi zayıf düzeydedir. Çalışma düzeni değişkeninde hiç çalışmayanlar ile 1-3 saat, 4-5 saat, 6 saat ve fazlası çalışanlar arasında en fazla çalışanlar lehine, 1-3 saat çalışanlar ile hiç çalışmayanlar, 4-5 saat çalışanlar ve 6 saat ve fazlası çalışanlar arasında en fazla çalışanlar lehine anlamlı fark bulunmuştur. 4-5 saat çalışanlar ile hiç çalışmayanlar ve 1-3 saat çalışanlar arasında 4-5 saat çalışanlar lehine, 6 saat ve fazlası çalışanlar ile hiç çalışmayanlar ve 1-3 saat çalışanlar arasında 6 saat ve fazlası çalışanlar lehine anlamlı fark bulunmuştur. Etki büyüklüğü değerine göre çalışma düzeni değişkeninin etkisi zayıf düzeydedir. Derslerdeki başarıyı arttırmak için teknoloji kullanımı açısından belirlenen anlamlı fark ise hiç kullanmayanlar ile ara-sıra ve sürekli kullananlar arasında sürekli kullananlar lehine, ara-sıra kullananlar ile hiç kullanmayanlar arasında ara-sıra kullananlar lehine, sürekli kullananlar ile hiç kullanmayanlar arasında

sürekli kullananlar lehine anlamlı fark bulunmuştur. Etki büyüklüğü değerine göre ders başarısını arttırmak için teknoloji kullanımı değişkeninin etkisi zayıf düzeydedir. Dene me sınavı olma sıklığı değişkenine göre hiç olmayanlar ile bazen, sık ve çok sık olanlar arasında, bazen olanlar ile hiç, sık ve çok sık olanlar arasında, sık olanlar ile hiç, bazen ve çok sık olanlar arasında, çok sık olanlar ile hiç, bazen ve sık olanlar arasında çok sık olanlar lehine anlamlı fark bulunmuştur. Etki büyüklüğü değerine göre deneme sınavı sayısı değişkeninin etkisi zayıf düzeydedir. Kitle iletişim araçlarına günlük ayrılan süre açısından belirlenen anlamlı fark; hiç vakit ayırmayanlar ile 2 saatten fazla vakit ayıranlar arasında hiç vakit ayırmayanlar lehine, 1 saatten az vakit ayıranlar ile 1-2 saat ve 2 saatten fazla vakit ayıranlar arasında 1 saatten az vakit ayıranlar lehine, 1-2 saat ayıranlar ile 1 saatten az ve 2 saatten fazla ayıranlar arasında 1 saatten az vakit ayıranlar lehine, 2 saatten fazla ayıranlar ile hiç ayırmayanlar, 1 saatten az ve 1-2 saat ayıranlar arasında hiç vakit ayırmayanlar lehine anlamlı fark bulunmuştur. Etki büyüklüğü değerine göre kitle iletişim araçlarına vakit ayırma değişkeninin etkisi zayıf düzeydedir. Günlük kitap okuma süresi açısından belirlenen anlamlı fark 1 saatten az okuyanlar ile 1-2 saat ve 2 saatten fazla okuyanlar arasında 1 saatten az okuyanlar lehinedir. Hiç okumayanlar ile 1-2 saat ve 2 saatten fazla okuyanlar arasında, 1-2 saat okuyanlar ile hiç okumayanlar, 1 saatten az okuyanlar ve 2 saatten fazla okuyanlar arasında, 2 saatten fazla okuyanlar ile hiç okumayanlar, 1 saatten az okuyanlar ve 1-2 saat okuyanlar arasında hiç okumayanlar lehine anlamlı fark bulunmuştur. Etki büyüklüğü değerine göre kitap okuma süresi değişkeninin etkisi zayıf düzeydedir.

- 67 -

Tablo 4. LGS Puan Ortalamalarının Yerleşim Yeri, Anne ve Baba Eğitim Durumu, Çalışma Düzeni, Koçluk Desteği, Ders Başarısını Arttırmak İçin Teknoloji Kullanımı, Deneme Sınavı Sayısı, Sanatsal veya Sportif Faaliyetlere Katılım, Kitle İletişim Araçlarına Vakit Ayırma ve Kitap Okuma Süresi Açısından Karşılaştırıldığı Kruskal Wallis H Testi Sonuçları

Değişken	Sıra Ortalama	X ²	p	Fark	Eta Kare
Köy (n=17)	155.18				
Yerleşim yeri	İlçe (n=38)	158.57	4.175	.124	-
	İl(n=313)	189.24			
	1.Okuryazar Değil (n=11)	114.14	30.908	.000*	1<4,5
					.077

Anne Eğitim Durumu	2.İlköğretim(n=93)	153.35			2<4,5	
					3<4,5	
	3.Ortaöğretim(n=122)	177.23				
	4.Lisans(n=99)	203.96				
	5.Lisansüstü(n=43)	245.67				
Baba Eğitim Durumu	1.Okuryazar Değil (n=2)	183,25				
	2.İlköğretim(n=45)	155,59			2>3	
	3.Ortaöğretim(n=101)	149,79	23.389	.000*	3<4,5	.060
	4.Lisans(n=151)	206,67			4>2,3	
	5.Lisansüstü(n=69)	205,69			5>2,3	
Çalışma Düzeni	1.Hiç çalışmadım(n=22)	120,59				
	2.1-3 saat(n=144)	159,08			1<2,3	
	3.4-5 saat(n=140)	205,23	28.169	.000*	2<3,4	.115
	4.6 saat ve fazlası(n=62)	219,40			3<4	
Koçluk Desteği	Hiç almadım(n=257)	184,29				
	Haftada bir aldım(n=90)	183,45	.102	.950	-	-
	Ayda bir aldım(n=21)	191,55				
Ders Başarısını Arttırmak İçin Teknoloji Kullanımı	1.Hiç kullanmadım(n=34)	154,32			1<2,3	
	2.Ara sıra kullan (n=229)	194,95	10.549	.014*	2<4	
	3.Sıklıkla kullandım(n=78)	159,23			3<2,4	.024
	4.Sürekli kullandım(n=27)	206,89				
Deneme Sınavı Sayısı	1.Hiç(n=3)	16,67				
	2.Bazen(n=36)	95,40	42.293	.000*	1<2,3	.165
	3.Sık(n=105)	175,07			2<3,4	

	4.Çok sık(n=224)	205,49			3<4	
Sportif	Hiç(n=130)	187,38				
Faaliyetlere Katılım	Bazen(n=173)	189,88	4.106	.250	-	-
	Sık(n=46)	173,86				
	Çok sık(n=19)	141,50				
Kitle İletişim Araçlarına Vakit Ayrırma	1.Hiç(n=17)	226,91			3>4	
	2.1saatten az(n=64)	215,25	14.100	.003*	1>2,3	.064
	3.1-2 saat(n=167)	185,53			2>3,4	
	4.2 saatten fazla(n=120)	160,66				
Kitap Okuma Süresi	1.Hiç(n=90)	215,51			1>2,3	
	2.1 saatten az(n=152)	187,16	19.170	.000*	2>3,4	.069
	3. 1-2 saat(n=103)	168,38			3>4	
	4. 2 saatten fazla(n=23)	117,76				

- 69 -

LGS puanları sınıf mevcudu ve rehberlik desteği alma durumlarına göre de karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmaya yönelik sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5’teki sonuçlara göre sınıf mevcudu değişkeni için varyansların homojenliği şartı sağlandığı için Anova testi sonuçları dikkate alınmış, sınıf mevcudu değişkenine göre LGS puanları arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir ($p>.05$). Rehberlik desteği alma değişkeni için varyansların homojenliği şartı sağlanamadığı için welch testi sonuçları dikkate alınmıştır ($p=.016<.05$). Welch testine göre rehberlik desteği alma durumuna göre LGS puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bu fark rehberlik desteği hiç almayanlarla ayda bir alanlar ve haftada bir alanlarla ayda bir alanlar arasındadır. Etki büyüklüğü değerine göre rehberlik desteği değişkeninin etkisi zayıf düzeydedir.

Tablo 5. LGS Puan Ortalamalarının Sınıf Mevcudu ve Rehberlik Desteği Açısından Karşılaştırıldığı ANOVA Testi Sonuçları

Değişken	n	\bar{X}	Var. Kay.	Kar. Top.	sd	Kar.Ort.	F	p	Fark
Sınıf Mevcudu									
15-20	94	414,96	G.arası	211177,217	3	7059,072	1,034	,378	-
21-30	114	397,14	G.içi	2486122,261	364	6830,006			
31-35	66	413,13	Toplam	2507299,478	367				
36 ve fazlası	94	411,95							Levene(F=,910 p=,436)
Toplam	368	408,34							
Rehberlik Desteği Alma Durumu									
Hiç almadım	179	415,23	G.arası	85828,057	2	42914,029	4,321	,016*	1-3
Haftada bir	155	410,79	G.içi	2421471,421	365	6634,168			2-3
Ayda bir	34	360,94	Toplam	2507299,478	367				Levene(F=7,232 p=,001*)
Toplam	368	408,34							Eta kare=,034

Araştırma kapsamında son olarak LGS puanlarını hangi bağımsız değişkenin ne oranda yordadığı araştırılmak istenmiştir. Bu amaçla öncelikle bağımsız değişkenlerden hangisinin regresyon analizine katılacağına ve otokorelasyon problemi olup olmadığı araştırılmış, bu her iki duruma yönelik sonuçlar duruma ilişkin bulgular Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6. LGS Puanları İle Bağımlı-Bağımsız Değişkenler Arasındaki Korelasyon ve Otokorelasyon Denetimine İlişkin Sonuçlar

	Puan (r)	t	p	Tolarence	VIF
Yerleşim Yeri	,125	-,048	,962	,761	1,314
Özel Oda	-,192	-1,480	,140	,825	1,212
Anne Eğitim Durumu	,277	2,884	,004*	,584	1,712
Baba Eğitim durumu	,201	,828	,408	,608	1,644
Medeni Durum	-,011	,701	,484	,957	1,045
DYK	,044	,432	,666	,921	1,086
Özel Kurs	-,278	-3,749	,000*	,712	1,404
Özel Dershane	-,086	1,925	,055	,758	1,319
Rehber	-,144	-1,802	,072	,830	1,205
Koçluk Desteği	,034	-,482	,630	,777	1,286
Sınıf Mevcudu	,011	-2,009	,045	,716	1,397
Çalışma D	,335	3,738	,000*	,746	1,341
Kütüphane	-,020	2,260	,024*	,832	1,202
Akıllı Telefon	-,072	-,446	,656	,909	1,100
Teknoloji Kullanımı	,057	,479	,633	,897	1,115
Deneme Sınavı	,376	4,390	,000*	,742	1,349
Sanat ve spor etkinlikleri	-,130	-1,298	,195	,895	1,117
Kitle İletişim Araçları	-,246	-2,608	,010*	,756	1,322
Kitap Okuma	-,243	-3,742	,000*	,932	1,073

Tablo 7. LGS puanlarının Q-Q grafiđi, Durbin Watson, arpıklık ve Basıklık Deđerleri

Skewness	-1.113
Kurtosis	.059
Durbin-Watson	.879

Q-Q grafiđi'nin biçimi doğrusallık probleminin olmadığını, hesaplanan Durbin-Watson, arpıklık ve basıklık deđerleri de regresyon analizi için gerekli olan normal dağılım ve otokorelasyon açısından verilerin regresyon analizine uygunluđu yönündedir. Tabachnick, Fidell ve Ullman (2007) arpıklık ve basıklık deđerlerinin [-1.5 ile 1.5] arasında olması dağılımın normalliğinin göstergesi olarak kabul edilebileceđini belirtmektedir. Tüm bu deđerlendirmeler doğrultusunda çoklu regresyon analizi yapılmıř ve Tablo 8'deki sonuçlara ulařılmıřtır.

Tablo 8. Regresyon Analizi Sonuçları

Model	R	R ²
1	,376	,142 Deneme
2	,455	,207 Deneme, ÇalışmaD
3	,499	,249 Deneme, ÇalışmaD, Kitap
4	,522	,273 Deneme, ÇalışmaD, Kitap, anneE
5	,540	,291 Deneme, ÇalışmaD, Kitap, anneE, Kurs
6	,554	,307 Deneme, ÇalışmaD, Kitap, anneE, Kurs, Kutuphane
7	,568	,322 Deneme, ÇalışmaD, Kitap, anneE, Kurs, Kutuphane, Kitle İlet.

Tablo 8’de de görüleceği üzere regresyon analizi sonucunda yedi model üretilmiştir. Tablodaki bulgulara göre LGS puanlarının başlıca yordayıcısı %14.2 ile deneme sınavlarıdır. Çalışma düzeni eklendiğinde bu oran %20,7’ye çıkmakta, buna göre çalışma düzeninin yordayıcılık etkisi %6,5 olarak gözlenmektedir. Diğer bağımsız değişkenler eklendiğinde sırasıyla günlük kitap okuma süresi %4.2, anne eğitim durumu %2.4, özel kurs alma %2.1, özel kütüphane ise %1.6 ve Kitle İletişim araçları 1,5 oranında açıklayıcılık gücüne sahiptir. Genel olarak bakıldığında tüm bu değişkenler LGS puanlarını %32.2 oranında açıklamaktadır.

- 73 -

SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Elazığ il merkezinde birbirinden farklı okul türlerinde eğitim gören 9.sınıf öğrencilerinin LGS merkezi sınav puanını hangi değişkenlerin ne düzeyde yordadığını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada LGS puanları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Alan yazında bu değişkene yönelik olarak yapılan araştırmalar da (Yavuz, 2020; Çömlekçioğulları, 2020 ve Kılıç, 2022) bu sonucu destekler bulgular içermektedir. Öğrencilerin LGS başarı durumları akademik başarılarına benzer olarak nitelendirildiğinde akademik başarının cinsiyete göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı (Akyurt, 2019; Bozkurt ve Bircan, 2015; Duman, 2006; Kesici, 2015) bulgusunu içeren araştırmalara da rastlanmıştır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin LGS puanları ile anne-baba medeni durumu arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Ancak araştırmamızın bu bulgusunun aksine Yavuz(2020) ve Çömlekçioğulları’nın (2020) çalışmalarında LGS puanlarının anne-baba medeni durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği, aile medeni durumu birlikte olan öğrencilerin

LGS puanlarının anne-baba ayrı ya da biri vefat etmiş olan çocuklara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin LGS puanları destekleme ve yetiştirme kursu (DYK) alma durumlarına göre anlamlı biçimde farklılaşmamaktadır. Ancak Doğan(2022) çalışmasında LGS hazırlık sürecinde DYK'ların konu tekrarları, soru çözümleri ve zamanın verimli kullanılmasına olanak sağladığı belirlemesiyle anlamlı düzeyde bir farklılaşma olduğunu rapor etmiştir. Aynı şekilde Bircan, Tosun ve Zabun (2022) yaptıkları çalışmada DYK'ların öğrencilerin hem akademik başarısını hem de LGS başarısını arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır.

Araştırma bulgularından bir diğeri öğrencilerin LGS puanlarının özel ders alma durumlarına göre anlamlı biçimde farklılaşmadığıdır. Yavuz (2020) bu araştırmayı destekler biçimde özel ders almanın LGS puanını anlamlı biçimde farklılaştırmadığı bulgusunu rapor etmiştir. Ancak Çömlekçioğulları (2020) ve Kılıç (2022) yaptıkları çalışmalarda bu bulguların aksine özel ders alan öğrencilerin sınav başarı puanları özel ders almayan öğrencilerin sınav başarı puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir.

- 74 -

Öğrencilerin LGS puanları arasında yerleşim yerine göre anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Bu bulgunun aksine Yavuz (2020) yaptığı çalışmada öğrencilerin LGS puanlarının yerleşim yerine göre anlamlı biçimde farklılaştığını köy, kasaba ve ilçede yaşayanlara göre il merkezinde yaşayanların puanlarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çömlekçioğulları (2020) ise aileleri il, ilçe ve kasaba merkezinde yaşayan öğrencilerin sınav puanları köylerde yaşayan öğrencilerden biraz daha yüksek olduğunu belirlemiştir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin öğretmenlerinden koçluk desteği almaları ile LGS puanları arasında anlamlı biçimde farklılaşma görülmemiştir. Ancak araştırmamızın bu bulgusunun aksine Doğan (2022) yaptığı çalışmada öğrenci koçluğu sisteminin LGS puanları üzerinde etkili olduğunu rapor etmiştir. Kalçık (2017), Çam-Tosun ve Bayram (2017), Whitmore (2009) ve Keen'e (2014) göre de öğrenci koçluğu sistemi başarıyı arttırmada etkilidir.

Yapılan analizlerde öğrencilerin sportif veya sanatsal faaliyetlere katılımlarına göre LGS puanları arasında anlamlı biçimde farklılaşma belirlenmemiştir. Kılıç'ın (2022) spor

yapma ve sanatla ilgilenme durumuna göre LGS merkezi sınav puanlarının anlamlı biçimde farklılaşmadığı bulgusu bu araştırma sonucunu desteklemektedir.

Araştırma kapsamındaki değişkenlerden biri olan öğrencilerin özel odalarının bulunmasıyla LGS puanları arasında özel odası bulunanlar lehine anlamlı farklılık görülmüştür. Ancak araştırmamızın bu bulgusunun aksine Gülcüoğlu (2022) yaptığı çalışmada özel odası bulunan öğrencilerin LGS puanlarının, özel odası bulunmayan öğrencilerin LGS puanlarından daha düşük olduğu bulgusuna ulaşmıştır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin özel kursa gitmeleri ile LGS puanları arasında özel kursa gidenler lehine anlamlı farklılık görülmüştür. Yavuz (2020) ve Çömlekçioğulları'nın (2020) araştırması bu bulguyu destekler niteliktedir.

Araştırmanın bir diğer bulgusu LGS puanlarının anne-baba eğitim durumuna göre anlamlı biçimde farklılaşıp farklılaşmadığı ile ilgilidir. Yapılan analizlerde eğitim düzeyi yüksek ebeveynler lehine anlamlı fark belirlenmiştir. Yavuz'un (2020) araştırması da bu bulguyu destekler niteliktedir. Ayrıca Undheim ve Nordvik (2006) anne-baba eğitiminin öğrenci başarısının önemli bir yordayıcısı olduğunu belirtmişlerdir. Ancak Huyut ve Keskin (2017) yaptıkları çalışmada anne-baba eğitim düzeyi düştükçe öğrencilerin daha yüksek başarı gösterdiklerini belirtmişlerdir. Bu sonuç ise araştırmamızın sonucu ile çelişmektedir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin LGS puanları ile günlük kitap okuma süresi arasında hiç okumayanlar lehine anlamlı fark bulunmuştur. Gülcüoğlu (2022) yaptığı araştırmada kitap okuyan öğrencilerin LGS başarı puanlarının ortalaması kitap okumayan öğrencilerin LGS puan ortalamasından düşüktür şeklindeki bulgusu araştırmamızı destekler niteliktedir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf mevcutları ile LGS puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Çömlekçioğulları (2020) çalışmasında sınıf mevcudunun öğrenci başarısını etkilemediği yönündeki bulgusu araştırmamızı destekler niteliktedir. Ancak araştırmaların bu bulgusunun aksine Yavuz (2020) yaptığı çalışmada öğrencilerin LGS puanlarının sınıf mevcuduna göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmıştır. Araştırma kapsamındaki diğer bulguların alan yazınla karşılaştırılmasına imkân verecek bilimsel çalışmalara rastlanmamıştır.

Genel olarak bakıldığında LGS puanlarını yordayabileceği düşünülen pek çok değişken araştırmaya dâhil edilmiş, buna karşın birçoğu etkisiz bulunmuştur. LGS puanlarını en çok yordayan değişkenin deneme sınavları olması dikkat çekicidir. Deneme sınavları öğrencilerin diğer öğrencilerle kendilerini kıyaslayabildiği, hatalarını gördüğü ve böylelikle çalışmalara yön verilebilmeleri açısından önemlidir. Başol (2009) araştırmasında quizlerin öğrenenlerin derse yönelik ilgilerini artırdığını, öğrencileri aktifleştirdiğini ve hedeflenen öğrenme için harcanan zamandan tasarruf sağladığını ve sınav stresini azalttığı bulgularına ulaşmıştır. Bu bulgular araştırmamızda deneme sınavlarına yönelik bulguyu desteklemektedir.

Araştırma kapsamında yordayıcılık gücü en yüksek ikinci değişkenin çalışma düzeni olduğu belirlenmiştir. Tablo 3'te verilen çalışma süresi arttıkça sıra ortalamalarının da artması bu bulguyu desteklemektedir. Gökalp, Akın, Ganülal ve Kızıllan'ın (2018) ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarı arasında belirlemiş oldukları pozitif ve anlamlı ilişki de bu araştırma bulguları ile paraleldir. Sarıer'de (2016) meta analize dayalı araştırmasında akademik başarıyı etkileyen öğrenen özelliklerini etki büyüklüğü sırasına göre özyeterlik algısı, motivasyon, benlik saygısı ve çalışma alışkanlığı olarak raporlamıştır.

- 76 -

Günlük kitap okuma süresi LGS başarısını yordayabilecek üçüncü değişken olarak anlamlı bulunmuştur. Berkant ve Tüzer'in (2017) araştırmalarında da okuma alışkanlığı ile sayısal ders başarısı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunun belirlenmesi bu araştırma bulgularını desteklemektedir. Akın da (2016) okuma alışkanlığının akademik başarıyı artırdığı bulgusuna ulaşmıştır. Gündüver ve Gökdaş (2011) ise seviye belirleme sınav başarıları üzerinde okunan kitap sayısının etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. LGS öğrencileri özelinde kitap okumanın okuduğunu anlama becerisi ile ilişkilendirilebileceği söylenebilir. LGS sınavındaki uzun ve karmaşık metinlerin daha iyi anlaşılabilmesi için bu sınava hazırlanan öğrencilerin kitap okuma etkinliklerini sıklıkla gerçekleştirdikleri düşünülmektedir. Okumadaki amaç anlamaktır (Kırcı, 2004). Bunun yanında okuma eylemi ile kültür edinme, bilgileri kalıcı hale getirme de amaçlanabilir (Yılmaz, 2002, s.442).

Bu araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de rehberlik ve koçluk olarak ifade edilen öğrenci gelişimini belirleme, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin LGS başarısı üzerinde

yordayıcı bir değişken olarak bulunmamasıdır. Genel olarak “rehberlik hizmeti” olarak adlandırılabilir bu değişkenlerin neden etkili bulunmadığı önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizdeki eğitsel rehberlik hizmetlerini yürüten kişiler ve bu kişilerin uzmanlık karmaşası bu sonucun ortaya çıkmasına zemin hazırlamış olabilir. Eğitsel rehberlik öğrenenin bilgiyi nasıl edineceği, edindiği bilgiyi nasıl kalıcı hale getireceği (Ağır, 2017) gibi konularda ona yardımcı olmayı hedefleyen ve uzmanlık gerektiren bir hizmettir. Ancak bu hizmetin etkili bir şekilde yürütülebilmesinde her bir öğrenci için önemli bir zamanın ayrılması gerekmektedir. Bunun yanında okullardaki rehberlik hizmetlerinin üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji ve sosyoloji gibi programlarından mezun kişiler tarafından verilebilmesi, üniversite programlarının ise bu kişileri yetiştirmede yetersiz kalması elde edilen bu bulgunun ortaya çıkmasına neden olmuş olabilir. Kalabalık sınıflar ve sınav içeriğinin de oldukça yoğun olması bu hizmetlerin etkili olamamasına zemin hazırlamış olabilir. Tüm bu değerlendirmeler ışığında aşağıdaki öneriler geliştirilebilir;

- LGS sınavına hazırlık sürecinde deneme sınavlarına katılma, kitap okuma ve çalışma alışkanlığı kazanma ve özel kurs alınması önerilmektedir.
- Öğrencilerin kütüphane ortamlarına yönlendirilmeli, sosyal ve sanatsal çalışmalarda bulunmaları teşvik edilmelidir.
- Anne eğitim durumunun etkili bir değişken olduğu dikkate alınarak hazırlık sürecinde annelerin sürece müdahil olmaları teşvik edilmelidir.
- Rehberlik hizmetlerinin LGS başarısını artırmada işlevsiz kalmasının nedenleri araştırılmalıdır.
- LGS sınav başarısını daha açıklayacak boylamsal araştırmalar yapılarak hazırlık süreci daha kapsamlı gözlemlerle açıklanmalıdır.
- LGS sınav başarısını etkileyen faktörler ile ilgili başka çalışmaların yapılması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Ađır, M.S. (2017). Eđitsel rehberlik alıřmalarının nemi. *HAYEF: Journal of Education*, 14(2), 183-202.
- Akın, E. (2016). Ortaokul đrencilerinin okuma alışkanlıđı ve yazma tutumları ile Trke akademik başarıları arasındaki iliřkinin incelenmesi. *Akademik Bakıř Dergisi*, 54, 469-483.
- Akyurt, G. K. (2019). İlkokul 4. sınıf đrencilerinin matematik motivasyonu, kaygısı ve başarıları arasındaki iliřkinin incelenmesi. (Yksek Lisans Tezi). Ordu niversitesi, Ordu.
- Akyz, Y. (2007). *Trk eđitim tarihi*. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Alacacı, C. ve Erbař, A. K. (2010). Unpacking the inequality among Turkish schools: Findings from PISA 2006. *International Journal of Educational Development*, 30 (2), 182-192.
- Atılđan, H. (2018). Trkiye’de kademeler arası geiř: Dn-bugn ve bir model nerisi. *Ege Eđitim Dergisi*, 19(1), 1-18. Eriřim adresi: <https://doi.org/10.12984/egeefd.363268>
- Ayka, N., Atar, E. (2014). *Gemiřten gnmze ilköđretimden ortađretime geiř sisteminin deđerlendirilmesi*. A. Akdođanbulut İnsan, A. Yavuz Akengin (Eds.), Cumhuriyet'in kuruluşundan gnmze eđitimde kademeler arası geiř ve yeni modeller uluslararası kongresi (ss. 83-104). Atatrk Arařtırma Merkezi.
- Bařol, G. (2009). The effect of exam frequency on academic achievement: A quasi-experimental study [Full Text]. The First International Congress of Educational Research Online-Full Text Book, Retrieved from Eriřim adresi: <http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/582.pdf>, anakkale 18 Mart University, anakkale, Turkey.
- Berberođlu, G. ve Kalender, İ. (2005). đrenci başarısının yıllara, okul trlerine, blgelere gre incelenmesi: SS ve PISA analizi. *Eđitim Bilimleri ve Uygulama*, 4(7), 21-35.

- Berkant, H.G. ve Tüzer, A. (2017). Sekizinci sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve sayısal ders başarılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 14 (2), 171-190.
- Bircan, M. A., Zabun, E., ve Tosun, O. (2022). “Etüt Tokat” projesi kapsamında düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarının sekizinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi ve öğrenci görüşleriyle değerlendirilmesi. *Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 8 (1), 1-14.
- Bozkurt, E. ve Bircan, M. A. (2015). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik motivasyonları ile matematik dersi akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5, 201-220.
- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2018). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (24. baskı). Ankara: Pegem.
- Can, E. (2015). Qualitative obstacles in Turkish education system and suggestions. *The Anthropologist*, 20 (1-2), 289–296.
- Cribb, J., Sibieta, L., Vignoles, A. (2013). Entry into grammar schools in England. Londra. Retrieved from https://www.ifs.org.uk/docs/Grammar_Schools2013.pdf
- Coşkun İ., Çelik Z. ve Gür B. (2013). Türkiye’de ortaöğretimin geleceği: Hiyerarşi mi, eşitlik mi? SETA | Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. Sayı:69, 1-28. 23 Mayıs 2006 tarihinde http://file.setav.org/Files/Pdf/20130802120003_ortaogretim_analiz2.pdf adresinden alınmıştır.
- Çam Tosun, F. ve Bayram, A. (2017). Öğrenci koçluğuna ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri: Bayburt örneği. *Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi*, 7(1), 1-18.
- Çepni, S., Özsevgeç, T. ve Gökdere, M. (2003). Bilişsel gelişim ve formal operasyon dönem özelliklerine göre ÖSS fizik ve lise fizik sorularının incelenmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 157, 30-39.
- Çömlekçioğulları, A. (2020). *Öğrenci başarısı ile ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri arasındaki ilişki (Denizli ili örneği)*. (Yayımlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.
- Department for Education, England. (2016). Analysis of secondary school-level applications and offers data by school type. Retrieved from

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/625671/School_preferences_Ad_hoc_notice.pdf

- Dinç, E., Dere, İ. ve Koluman, S. (2014). Kademeler arası geçiş uygulamalarına yönelik görüş ve deneyimler. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7 (17), 397-423.
- Doğan, S., Oktay, Y. (2022). Liselere geçiş sınavı (LGS) hazırlık sürecinin değerlendirilmesi. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 11 (2), 963-992.
- Duman, A. (2006). *İlköğretim öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen faktörlerin öğrenciler ve öğretmenler açısından değerlendirilmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
- Eğitim Reformu Girişimi. (2017). Liselere geçişte yeni sistem ve nitelikli ortaöğretim için yol haritası. Erişim adresi: http://www.egitimreformugirisimi.org/raporlar/TEOG_BilgiNotu.13.11.17.rev1.pdf
- Ergün, M. (2014). *Eğitimde kademelerin oluşması ve kademeler arası geçiş düzenlemelerine tarihi bakış*. Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, ss. 1-40. Atatürk Araştırma Merkezi, Antalya.
- Eurypedia. (2013). The structure of the European education systems 2013/14: Schematic diagrams. Erişim adresi: http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/education_structures_2013_EN.pdf
- Gliner, J.A., Morgan, G.A. ve Leech, N.L. (2015). *Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım* (Çev. : Volkan Bayar, Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Gökalp, M., Akın, P., Gönülal, E., Kızıllan, P. (2018). Lise öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Kırgızistan Örneği). *Sosyal Bilimler Dergisi*, 5 (24), 451-466.
- Gülcüoğlu, E. (2022). *Ortaokul seviyesindeki öğrenci performanslarının MARS modeli ile incelenmesi* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

- Güngüver, A. ve Gökdaş, İ. (2011). İlköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sınav başarılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2 (2), 30-47.
- Gür, B. S., Çelik, Z. ve Coşkun, İ. (2013). Türkiye’de ortaöğretimin geleceği: Hiyerarşi mi, eşitlik mi?. *Seta Analiz*, 69, 1-26.
- Huyut, T. M., Keskin, S. (2017). Matematik başarısına etki eden faktörlerin: Çevresel faktörlerin çoklu uyum analizi ile belirlenmesi. *Türkiye teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 1 (2), 48-59.
- Kalçık, F. (2017). Öğrenci başarısını desteklemede bir yol: öğrenci koçluğu. *Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 1 (1), 53-67.
- Keen, J. P. (2014). Considering Student Coaching. *Journal of College and Character*, 15(2), 67- 74. Erişim adresi: <https://doi.org/10.1515/jcc-2014-0011>
- Kesici, A. (2015). *Ortaokul öğrencilerinin matematiğe yönelik duyuşsal özellikleri ile temel eğitimden ortaöğretime geçiş (teog) sınavları öncesi yaşadıkları stresin matematik başarısına etkisi*. (Doktora Tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye.
- Kılıç, F. (2022). *Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematiğe ilişkin tutum ve motivasyon düzeyleri ve LGS başarı puanları arasındaki ilişki*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydın.
- Kırcı, M. (2004). Türkçe ve Edebiyat dersleri ortamında okuma, anlatsal bilgi ve bilinçlenme denemesi. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17, 16- 24.
- Köse, E. (2010). *Bilimsel araştırma modelleri*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Kuzu, Y., Kuzu, O ve Gelbal, S. (2019). TEOG ve LGS sistemlerinin öğrenci, öğretmen, veli ve öğretmen velilerin görüşleri açısından incelenmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5 (1), 112-130.
- MEB (2018). 2018 Liselere Geçiş Sistemi (LGS): Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı. Erişim adresi: http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/17094056_2018_lgs_rapor.
- MEB (2019). PISA 2018 Türkiye ön raporu. Eğitim analiz ve değerlendirme raporları serisi.

- Erişim adresi: https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf adresinden erişilmiştir.
- Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan. (2012). Statistical abstract 2006 edition 1.5 upper secondary school. Erişim adresi: http://www.mext.go.jp/component/english/_icsFiles/afieldfile/2011/03/07/1303013_002.pdf
- Özdemir, M. (2018). Eğitim yönetimi: Alanın temelleri ve çağdaş yönelimler. Ankara: *Anı Yayıncılık*, s. 305-306.
- Sarıer, Y. (2016). Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: Bir Meta-analiz çalışması. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 31 (3), 1-19.
- Undheim, J. O., Nordvik, H. (1992). Socio-economic factors and sex differences in an egalitarian educational system: Academic achievement in 16-year-old Norwegian students. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 36 (2), 87–98. <https://doi.org/10.1080/0031383920360201>
- Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., Ullman, J. B. (2007). *Using multivariate statistics* 5, 481-498. Boston, MA: Pearson.
- UNESCO, (2011). World data on education donnees mondiales de l’education datos undiales de educacion. World data on education, 7th edition, 2010/2011. Erişim adresi: http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Republic_of_Korea.pdf
- Ware, A. (2017). Grammar schools, a policy of social mobility and selection-Why? *The Political Quarterly*, 88(2), 280–290. Erişim adresi: <https://doi.org/10.1111/1467-923x.12344>
- Whitmore, J. (2009). Coaching for performance: Growing human potential and purpose: The principles and practice of coaching and leadership. London: Nicholas Brealey Publishing.
- Wu, Y. (2015). The examination system in china: the case of zhongkao mathematics. Selected Regular Lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education, 897–914. Erişim adresi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-17187-6_50

- Yavuz, A. (2020). Ortaöğretime geçiş sınavında öğrenci başarısını etkileyen etmenler. (Yayımlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye.
- Yılmaz, K. ve Altinkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının eleştirel pedagoji ile ilgili görüşleri. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12 (3), 195-213.
- Yılmaz, B. (2002). Ankara'daki ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. *Türk Kütüphaneciliği*, 16 (4), 441-460.